

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE TUBERCULOSE PULMONAR EM POPULAÇÃO INDÍGENA NA REGIÃO DO AMAZONAS NOS ANOS DE 2020 A 2024: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO.

Henrique Pereira da Silva Neto - UNITPAC - henrique.neto09@gmail.com

Euler Pereira Silva - UNITPAC - eulerp8@gmail.com

Karine Alves Carvalho - UNITPAC - karineac1234@hotmail.com

Joana Maranhão Medeiros - UNITPAC - joanamaranhaomedeiros@gmail.com

Thiago Soares Silva Braz - UNITPAC - thiagobraz96@gmail.com

Mário de Souza Lima e Silva - UNITPAC - mario.silva@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A tuberculose pulmonar (TB) é uma infecção causada pela bactéria *Mycobacterium Tuberculosis*, transmitida por aerossóis ou gotículas expelidas no ar, sendo influenciada por fatores ambientais de exposição e da carga infecciosa do paciente-fonte. Clinicamente, a TB manifesta-se de forma crônica, com sintomas pulmonares, como tosse persistente, e sistêmicos, incluindo perda de peso e febre. Ressalta-se que a TB possui repercussões sociais, por acometer desproporcionalmente as populações sociovulneráveis, especialmente os povos indígenas. **METODOLOGIA:** Esse resumo é um estudo epidemiológico transversal, com coleta de dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) selecionando o período temporal de 2020 a 2024. **RESULTADOS:** A análise dos dados coletados evidenciou 50 internações de pacientes indígenas em toda região do Amazonas, sendo os maiores valores encontrados nos municípios de São Paulo de Olivença e Santa Isabel do Rio Negro, ambos com 6 internações. No mesmo período, avaliou-se a quantidade de 727 internações na população do Amazonas. Infere-se que as internações por povo indígena representam, em torno, de 7% do total das internações do Estado do Amazonas por essa patologia. Observou-se também uma prevalência discreta dessas internações pela população masculina, cerca de 54% do total de internações, sendo que a faixa etária de 40 a 49 anos concentrou a maior parcela dessas internações masculinas, com 7 internações. Além disso, a quantidade de óbitos totalizou 5 registros, com predominância total do grupo feminino, que representa uma taxa de mortalidade de 21,74% em relação ao total de casos registrados. Em comparação, a totalidade de óbitos devido à essa infecção respiratória na população feminina geral do Amazonas contabilizou 23 por tuberculose pulmonar no mesmo período em avaliação. Dessa forma, os óbitos femininos indígenas corresponderam a aproximadamente 22% do total de óbitos femininos por tuberculose no estado. **CONCLUSÃO:** Os dados analisados reforçam que a TB afeta a população indígena na Macrorregião do Amazonas, evidenciando desafios quanto aos registros, às notificações de saúde e ao acesso aos serviços de saúde pela população indígena. Para tanto, é de suma importância a implementação da vigilância epidemiológica pela Secretaria de Saúde do Estado, bem como a minimização de barreiras sociogeográficas, por meio de ações de saúde nas microrregiões mais afetadas, a fim de garantir um panorama epidemiológico mais preciso da tuberculose na população indígena.

Palavras-chave: Indígena. Tuberculose Pulmonar. Perfil epidemiológico.

REFERÊNCIAS:

ALSAYED, Shahinda SR; GUNOSEWOYO, Hendra. Tuberculosis: pathogenesis, current treatment regimens and new drug targets. *International journal of molecular sciences*, v. 24, n. 6, p. 5202, 2023. Disponível: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10049048/>. Acesso em: 20 de março de 2025.

DOWDY, David W.; RAVIGLIONE, Mario C. Basic and Descriptive Epidemiology of Tuberculosis. *Essential Tuberculosis*, p. 29-36, 2021. Acesso em: https://www.researchgate.net/publication/353475017_Basic_and_Descriptive_Epidemiology_of_Tuberculosis. Acesso em: 20 de março de 2025.

OKRAM, Megharani; SINGH, O. Mukherjee. Tuberculosis: A narrative review on epidemiology, risks, implications, preventions and treatments. *Int. J. Res. Med. Sci*, v. 12, n. 6, p. 2172, 2024. Disponível em: <https://www.msjonline.org/index.php/ijrms/article/view/13503>. Acesso em: 20 de março de 2025.

SILVA, Denise Rossato et al. Consenso sobre o diagnóstico da tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 47, p. e20210054, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/8dcg5yyCjGhqDTp9fCwhdgC/?lang=pt>. Acesso em: 20 de março de 2025.

SUSANTI, Febri Arini; KASIM, Ahmad Muhammad; RAHAYU, Mesra. Análise dos fatores que afetam a incidência da tuberculose pulmonar. **Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada**, v. 2, pág. 380-388, 2024. Disponível: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11062777/>. Acesso em: 20 de março de 2025.